

Неврологические особенности при коронавирусной инфекции

Маджидова Якутхон Набиевна

**Д.м.н., профессор, заведующая кафедрой неврологии, детской
неврологии и медицинской генетики ТашПМИ,**

Амридинова Ф.Ш.

**Свободный соискатель кафедры неврологии,
детской неврологии и медицинской генетики ТашПМИ**

Коронавирусная инфекция не только поражает органов дыхательной системы но и поражает нервную систему. Уже не раз зарегистрировались поражение черепных, периферических нервов, скелетных мышц который может проявляется моно- и полиневропатиями и в том числе нарушение вегетативной и когнитивной функции. Обычно длительность постковидных симптомов варьирует от 3 до 12 месяцев и более, особенно у лиц с тяжёлым течением COVID-19 и коморбидным фоном

Цель исследования: наблюдать особенности неврологических нарушений среди больных COVID-19.

Материалы и методы исследования: в исследовании приняли участие 90 больных в возрасте от 40 до 70 лет (средний возраст – $59,4 \pm 2,8$ лет), из них 31 (34,4%) женщин, 59 мужчин (65,6%). Мы сделали акцент на общую и соматическую состояние пациента а так же для сбора пациентов не мало важную роль сыграл жалобы пациентов.

Результаты исследования: в продромальном и остром периоде кроме наличия сухого кашля, повышение температуры, и общей слабости и больные предъявляют жалобы на изменение фона настроения, быстрая утомляемость, апатия, панические атаки, ощущение нехватки воздуха, нарушение сна и самое главное расстройство обоняния, вкуса. При обследовании у этих пациентов депрессия и изменение со стороны когнитивной функции – 54,3 %, инсомнии – 40%, головокружения – 15,7%, головной боли - 40%, нарушений обоняния и вкуса – 30%.

Тяжёлые формы COVID-19 сопровождаются гипоксией и микрососудистой дисфункцией, приводящей к гипоперфузии лобных и лимбических структур мозга

Заключение: Таким образом, после перенесение коронавирусной инфекции уже при первом симптоме этого вируса могут наблюдаться и неврологические осложнения. В связи с этим всем пациентам с COVID-19 необходимо консультирование невропатолога в динамике лечения с целью избежание развития тяжелых неврологических осложнений.

Литература

1. Ellul M.A., Benjamin L., Singh B. et al. Neurological associations of COVID-19 // *Lancet Neurology*. – 2020. – Vol. 19, No. 9. – P. 767–783.
2. Helms J., Kremer S., Merdji H. et al. Neurologic features in severe SARS-CoV-2 infection // *N Engl J Med*. – 2020. – Vol. 382. – P. 2268–2270.
3. Sudre C.H., Murray B., Varsavsky T. et al. Attributes and predictors of long COVID // *Nat Med*. – 2021. – Vol. 27, No. 4. – P. 626–631.